

*Руснак-Каушанська О.В.,
доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб
Грежинець М.В.,
Глушак Н.С.
Студенти 5 курсу
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15569625>*

ПРОЯВИ H.PYLORI-ІНФЕКЦІЇ В ГЕМАТОЛОГІЇ, КАРДІОЛОГІЇ, ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА НЕВРОЛОГІЇ

*Rusnak-Kaushanska O.V.,
Associate Professor of the Department of Internal Medicine,
Clinical Pharmacology and Occupational Diseases
Grezhynets M.V.
Glushak N.S.
5th year students
Bukovyna State Medical University
Chernivtsi, Ukraine*

MANIFESTATIONS OF H.PYLORI INFECTION IN HEMATOLOGY, CARDIOLOGY, ENDOCRINOLOGY AND NEUROLOGY

Анотація

У даному огляді літератури висвітлені основні поняття про позашлункові прояви інфекції Helicobacter pylori в контексті кардіології, гематології, ендокринології та неврології. Проаналізовано дані сучасних досліджень щодо зв'язку H. pylori з розвитком залізодефіцитної анемії, ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури, ішемічної хвороби серця, інфаркта міокарда, ішемічного інсульту, нейродегенеративних захворювань. Отримані результати підкреслюють необхідність міждисциплінарного підходу до діагностики та лікування пацієнтів з H. pylori-асоційованими патологіями.

Abstract

This literature review highlights the basic concepts of extragastric manifestations of Helicobacter pylori infection in the context of cardiology, hematology, endocrinology and neurology. The data of modern studies on the association of H. pylori with the development of iron deficiency anemia, idiopathic thrombocytopenic purpura, coronary heart disease, myocardial infarction, ischemic stroke, and neurodegenerative diseases are analyzed. The results obtained emphasize the need for an interdisciplinary approach to the diagnosis and treatment of patients with H. pylori-associated pathologies.

Ключові слова: H.pylori, гематологія, кардіологія, неврологія, ендокринологія, позашлункові прояви
Keywords: H.pylori, hematology, cardiology, neurology, endocrinology, extragastric manifestations

Матеріали та методи: нами проведений огляд літератури на основі статей, опублікованих у базах даних PubMed за останні 10 років. Аналізувалась актуальна інформація щодо проявів H. pylori-інфекції в гематології, ендокринології, кардіології, неврології.

Метою нашої статті було проаналізувати літературні джерела, дослідження та визначити особливості позашлункових проявів H. pylori-інфекції в гематологічній, кардіологічній, ендокринологічній та неврологічній практиці.

Актуальність: Helicobacter pylori (H. pylori) - це спіралевидна грамнегативна патогенна бактерія, яка заселяє середовище шлунка та дванадцятипалої кишки та призводить до виразкування слизової оболонки цих органів [1].

Helicobacter pylori визнана найпоширенішим патогеном людини, яким інфіковано майже половину населення світу майже 4,4 мільярда людей [2,3].

H.pylori проникає в підслизову оболонку шлунка фекально-оральним або орально-оральним шляхом. У різних країнах поширеність H. pylori коливається приблизно від 35% до 51% [4].

Єдиним природним резервуаром H. pylori є шлунок та дванадцятипалої кишки людини. Інфекція H. pylori зазвичай виникає в дитинстві та залишається в житті хазяїна без антимікробного лікування [5].

При контамінації H. pylori у 1–10% пацієнтів виникають такі ускладнення як: шлунково-кишкова метаплазія, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, рак шлунка та MALT-лімфома [2].

Результати та їх обговорення: На сьогодні актуальним питанням є екстаргастральні прояви H. pylori-інфекції. Багато досліджень останніх 10 років зосереджені на вивченні впливу H. pylori-інфекції на різні системи організму людини: серцево-судинну систему, систему крові, ендокринологічну систему, нервову систему тощо.

Серед гематологічних захворювань, на сьогодні, найбільш часто зустрічається залізодефіцитна анемія у *H. pylori*-позитивних пацієнтів. Це підтверджується зниженням рівня заліза в крові у хелікобактер-контрамінованих пацієнтів порівняно з контрольною групою.

Також вивчався зв'язок між *H. pylori*-інфекцією та ідіопатичною тромбоцитопенічною пурпурою [6].

Досліджено взаємозв'язок між ідіопатичною тромбоцитичною пурпурою та хелікобактерної інфекцією, який підтверджується у збільшення кількості тромбоцитів після ерадикації інфекції *H. pylori* [7].

Патомеханізмом є молекулярна мімікрія між поверхневими глікопротеїнами тромбоцитів та амінокислотними послідовностями факторів вірулентності *H. pylori*, зокрема ліпополісахариду *H. pylori* [8].

Ще одним гематологічним захворюванням, з який виявлений є пурпура Шенлейна-Геноха, яка характеризується відкладенням імуноглобуліну А в шкірі та в інших органах, таких як нирки, суглоби та шлунково-кишковий тракт [7].

Серед захворювань ендокринної системи є дані про розвиток цукрового діабету 1 або 2 типу серед *H. pylori*-контрамінованих пацієнтів. Є дослідження де виявлено, що у серопозитивних пацієнтів майже в 3 рази вищий ризик розвитку цукрового діабету ніж серонегативні пацієнти.

Щодо зв'язку між інсулінорезистентністю та інфекцією *H. pylori* було виявлено, що у хелікобактер-позитивних пацієнтів чаще спостерігається прогресуванню інсулінорезистентності ніж у хелікобактер-негативних пацієнтів [9].

Крім підвищення ризику розвитку цукрового діабету, інфекція *H. pylori* порушує контроль рівня глікемії у хворих на цукровий діабет, які отримують цукрознижувальну терапію.

Рівень глікованого гемоглобіну А, який є золотим стандартом діагностики глікемії за останні 3 місяці, були значно вищими у *H. pylori*-контрамінованих пацієнтів порівняно з *H. pylori*-неконтрамінованими пацієнтами.

Патомеханізм, який пояснює цей зв'язок, полягає у здатності *H. pylori* збільшувати виробництва цитокінів, що призводить до фосфорилування залишків серину з субстрату рецептора інсуліну, зв'язок якого з рецепторами інсуліну стає недостатнім [6].

В кардіології вивчається зв'язок *H. pylori*-інфекції з ішемічною хворобою серця (ІХС), інсультом, артеріальною гіпертензією та інфарктом міокарда. Є підтвердження про зв'язок між інфекцією *H. pylori* та збільшення ризику розвитком ІХС у чоловіків віком 45-65 років [7].

Ще при одному дослідженні зв'язку *H. pylori* з ІХС було показано, що інфекція *H. pylori* значно зменшила ендотелій-залежну вазодилатацію у пацієнтів молодого віку та сильно пригнічувала індуковану ацетилхоліном ендотелій-залежну аортальну релаксацію, не змінюючи індуковану нітрогліцери-

ном ендотелій-залежну судинну релаксацію у лабораторних мишей. Успішна ерадикація мала позитивний вплив на ендотелій-залежну вазодилатацію.

В одному метааналізі було зазначено, що інфекція *H. pylori* є фактором ризику розвитку інфаркту міокарда серед молодих пацієнтів [2].

Чіткого розуміння зв'язку між хелікобактерною інфекцією та інсультом нема. В дослідженні було виявлено, що у *H. pylori*-контрамінованих пацієнтів, інфекція була фактором ризику розвитку ішемічного інсульту. Передбачуваним патомеханізмом є збільшення медіаторів запалення, спричинених інфекцією, що може активувати тромбоцити та процес коагуляцію [8].

Зв'язок між неврологічним синдромом Гійєна-Барре та інфекцією *H. pylori* також досліджувався та було підтверджено цей взаємозв'язок, дослідивши анти-*H. pylori* антитіла в сироватці крові та лікворі, що були вищі пацієнтів із синдромом Гійєна-Барре порівняно з контрольною групою [6].

Досліджено, що індукована *H. pylori* продукція прозапальних цитокінів може спричинити порушення гематоенцефалічного бар'єру та сприяти загибелі дофамінергічних нейронів, що сприяє розвитку та загостренню хвороби Паркінсона. Також молекулярна мімікрія збудника *H. pylori* може спричинити утворення аутоантитіл проти дофамінергічних нейронів, або *H. pylori* може індукувати утворення шкідливих хімічних речовин у шлунку, які потім можуть передаватися через вагусний аксональний аферентний шлях і впливати на розташовані нейрони в стовбурі мозку [7,8].

Висновок: Отже, *H. pylori*-інфекція крім ураження слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки, може бути пов'язана з ураженням інших систем організму, включаючи серцево-судинну, ендокринологічну, нервову та систему крові. Досліджено, що збудник *H. pylori* має позитивний зв'язок з виникнення залізодефіцитної анемії та ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури. Також відмічено, що контрамінація *H. pylori* є фактором ризику виникнення ішемічного інсульту та інфаркту міокарду.

Список літератури:

1. Muzahed. Helicobacter pylori Oncogenicity: Mechanism, Prevention, and Risk Factors. Scientific-WorldJournal. 2020 Jul 12;2020:3018326. doi: 10.1155/2020/3018326. PMID: 32765194; PMCID: PMC7374235.

2. He J, Liu Y, Ouyang Q, Li R, Li J, Chen W, Hu W, He L, Bao Q, Li P, Hu C. Helicobacter pylori and unignorable extragastric diseases: Mechanism and implications. Front Microbiol. 2022 Aug 4;13:972777. doi: 10.3389/fmicb.2022.972777. PMID: 35992650; PMCID: PMC9386483.

3. Bravo D, Hoare A, Soto C, Valenzuela MA, Quest AF. Helicobacter pylori in human health and disease: Mechanisms for local gastric and systemic effects. World J Gastroenterol. 2018 Jul 28;24(28):3071-3089. doi: 10.3748/wjg.v24.i28.3071. PMID: 30065554; PMCID: PMC6064966.

4. Zhang C, Ouyang YW, Li ZT. Role of Helicobacter pylori in esophageal carcinogenesis: Friend or foe? World J Gastroenterol. 2024 Nov 28;30(44):4759-

4762. doi: 10.3748/wjg.v30.i44.4759. PMID: 39610781; PMCID: PMC11580608.
5. Alipour M. Molecular Mechanism of Helicobacter pylori-Induced Gastric Cancer. *J Gastrointest Cancer*. 2021 Mar;52(1):23-30. doi: 10.1007/s12029-020-00518-5. Epub 2020 Sep 14. PMID: 32926335; PMCID: PMC7487264.
6. Santos MLC, de Brito BB, da Silva FAF, Sampaio MM, Marques HS, Oliveira E Silva N, de Magalhães Queiroz DM, de Melo FF. Helicobacter pylori infection: Beyond gastric manifestations. *World J Gastroenterol*. 2020 Jul 28;26(28):4076-4093. doi: 10.3748/wjg.v26.i28.4076. PMID: 32821071; PMCID: PMC7403793.
7. Gravina AG, Zagari RM, De Musis C, Romano L, Loguercio C, Romano M. Helicobacter pylori and extragastric diseases: A review. *World J Gastroenterol*. 2018 Aug 7;24(29):3204-3221. doi: 10.3748/wjg.v24.i29.3204. PMID: 30090002; PMCID: PMC6079286.
8. Gravina AG, Priadko K, Ciamarra P, Granata L, Facchiano A, Miranda A, Dallio M, Federico A, Romano M. Extra-Gastric Manifestations of Helicobacter pylori Infection. *J Clin Med*. 2020 Nov 30;9(12):3887. doi: 10.3390/jcm9123887. PMID: 33265933; PMCID: PMC7761397.
9. Rabelo-Gonçalves EM, Roesler BM, Zeitune JM. Extragastric manifestations of Helicobacter pylori infection: Possible role of bacterium in liver and pancreas diseases. *World J Hepatol*. 2015 Dec 28;7(30):2968-79. doi: 10.4254/wjh.v7.i30.2968. PMID: 26730276; PMCID: PMC4691700.